

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Камашева Г.М.

Резидент-онколог

г. Караганда, Республика Казахстан

THE MAIN ASPECTS OF THE ISSUE OF DRUG TREATMENT OF PROSTATE CANCER

Kamasheva G.

Resident oncologist

Karaganda, Republic of Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В статье представлен краткий анализ перспектив приемов различных лекарственных средств при лечении рака предстательной железы. Данный вид рака является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований в мире, а основным методом лечения данного заболевания, кроме хирургического вмешательства, является гормонотерапия, имеющая целый ряд побочных эффектов для организма пациента даже при положительном результате лечения. Исследование вопроса очень важно для дальнейшего изучения данного заболевания и борьбы с ним.

ABSTRACT

The article presents a brief analysis of the prospects of taking various medications in the treatment of prostate cancer. This type of cancer is one of the most common malignant neoplasms in the world, and the main method of treating this disease, in addition to surgery, is hormone therapy, which has a number of side effects for the patient's body even with a positive result of treatment. The study of the issue is very important for further study of this disease and the fight against it.

Ключевые слова: гормонотерапия, гормонорезистентность, таксаны, цитостатики, рак предстательной железы,

Keywords: hormone therapy, hormone resistance, taxane, cytostatics, prostate cancer of the disease and its control.

Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространённых в мире ЗНО. При этом, как отмечает ряд экспертов, только с начала XXI века количество пациентов, которым был установлен данный диагноз, увеличилось примерно в три раза. При этом, учитывая, что отдельные специалисты указывают на данный показатель как на определенный позитивный маркер в совершенствовании методов диагностики, стоит отметить, высокий процент обнаружения РПЖ на запущенной стадии. Это говорит, в первую очередь, о негативных тенденциях, на что указывают и высокие (до 30%) показатели смертности среди пациентов с данным диагнозом [1]. При этом стоит отметить, что при своевременном обращении к специалисту только в 8% РПЖ оказывается неизлечимым. При запущенном состоянии болезни зачастую происходит появление метастазов в лёгкие, печень, костную ткань, что значительно осложняет лечение и повышает смертность среди пациентов [2].

Стоит отметить, что распространённость данного заболевания неодинакова в различных регионах мира, к тому же РПЖ в различной степени подвержены представители разных этнических групп. Так, данная болезнь чаще возникает среди афроамериканцев. В то же время, среди представителей азиатской этнической группы риск развития данного заболевания значительно ниже [3].

Поэтому РПЖ чаще фиксируется в таких странах как США, Канада, Великобритания и Франция,

где высок процент темнокожего населения. В то же время, стоит отметить, что в странах СНГ более 50% обращений к специалисту происходит на уже достаточно запущенной стадии развития РПЖ и при наличии метастазов. При этом большая часть пациентов – это люди в возрастных группах старше 55 лет, что еще более осложняет выбор ЛС для лечения РПЖ, т.к. кроме непосредственно основной болезни, стоит учитывать ряд неизбежных возрастных сопутствующих заболеваний, характерных для данного возраста и неизбежный процесс ослабления иммунитета [2].

В отношении первичной профилактики РПЖ с помощью ЛС в научном сообществе на данном этапе нет однозначного решения о действенности тех или иных препаратов. Так, в конце 80-х годов XX века были проведены исследования о влиянии ликопена и такого элемента как ацетилсалициловая кислота на профилактику РПЖ, но это не дало никаких четких результатов. Чаще всего специалисты просто указывают на необходимость правильного регулярного питания, опасность ожирения и передаточности и т.д. Также был отмечен положительный эффект употребления кофе. Но общепринятого ЛС, которое бы помогло при профилактике РПЖ, пока, к сожалению, нет, т.к., во многом механизмы развития РПЖ не изучены до конца и, зачастую, носят наследственный характер [3].

В процессе лечения РПЖ как в локализованной, так и в распространённой форме используют

как хирургические методы лечения (простатэктомия), различные формы лучевой терапии, так и сопроводительное медикаментозное лечение. Как отмечает статистика, самыми часто выписываемыми ЛС при РПЖ в странах СНГ являются абиратерон, гозерелин, кабазитаксел, лейпрорелин, доцетаксел, дегареликс, октреотид, бусерелин, золедроновая кислота, памидроновая кислота [4]

При этом гормонотерапия в данном случае играет особую важную роль. Стоит отметить, что в большинстве ведущих научных исследований длительное время андрогенные рецепторы вообще учитывались как единственные факторы, активизирующие РПЖ и, следовательно, считалось, что лекарственное лечение РПЖ должно быть направлено именно на их угнетение.

В то же время стоит учитывать такой фактор как развитие андрогеннезависимого РПЖ. Так, согласно исследованиям, при диссеминированном РПЖ в 80% андрогенная блокада приводит к резкому улучшению состояния здоровья пациента в краткосрочной перспективе. Но спустя краткосрочный интервал (от 1 года до 3 лет) у более чем 70% пациентов отмечается рецидив и развивается устойчивость к гормонотерапии в дальнейшем. При этом, у ряда пациентов РПЖ изначально гормонорезистентен [5].

До сих пор в полной мере не изучен вопрос гормонорезистентности РПЖ у разных пациентов, несмотря на то, что данный фактор значительно снижает эффективность лекарственного лечения РПЖ с использованием методики андрогенной блокады.

Кроме того, как отмечают исследования 2020 года, примерно через полтора-два года работы даже при отсутствии гормонорезистентности у большинства пациентов отмечаются такие побочные эффекты как симптомы эректильной дисфункции, депрессии, остеопороза, развивается ожирение, патологии метаболизма, часты инсульты и инфаркты. Стоит также отметить, что при усиленной гормонотерапии отмечается вымывание кальция из организма, а также серьезный дефицит витамина D, что является достаточно важной проблемой с учетом возрастных показателей большинства пациентов с данным диагнозом [6]

Еще одним из наиболее активно используемых направлений при лечении РПЖ является применение ЛС таргетного и цитотаксического типа. Их дифференцируют по стадии развития клеток, на которые они призваны влиять. Так, цитостатики работают с клетками, которые уже завершили период деления, а таргетные призваны предотвратить процесс деления еще до его начала. Одной из чаще всего применяемых форм цитостатиков являются таксаны, призванные нарушить митоз в клетках. После того, как в результате приема таксанов тубулин полимеризуется в стабильные микротрубочки, наблюдается усиление апоптоза. При развитии гормонорезистентной РПЖ, пациентам чаще всего прописывается прием таксанов. Доказано, что ряд таксанов, например доцетаксел, действительно могут при правильном подходе значительно улучшить состояние здоровья пациентов. При этом таксаны зачастую применяются в комплексе с цитостатиками, т.к. данные формы препаратов не могут в полной мере заменить друг друга. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациента, отмечается наличие таких побочных эффектов как гиперчувствительность, непроизвольная задержка при мочеиспускании, заторможенность рефлексов. Наличие побочных эффектов в разной степени зависит от таких факторов как возраст пациента, его этнос, наличие сопутствующих заболеваний и прочих [7].

Согласно статистическим данным среди пациентов, которым были прописаны цитостатики, наиболее оптимальных результатов врачи достигали при лечении пациентов младше 55 лет. Об этом говорят работы, опубликованные в 2017 году при исследовании влияния доцетаксела на пациентов различных групп. Отмечалось также, что при наличии различного рода поражений головного мозга и сердечнососудистой системы при использовании доцетаксела у пациентов развивались серьезные побочные эффекты. При этом у большинства пациентов старше 75 лет результаты лечения были отрицательными (См. табл 1). Примерно такие же результаты показали исследования приема ряда других цитостатиков при РПЖ.

Таблица 1.

Результаты применения доцетаксела 2017 год, Москва. Возрастные показатели (в абсолютных цифрах)

№	Возрастная группа	Кол-во	Рецидив через 6 месяцев	Отсутствие отрицательной динамики	Отсутствие положительной динамики	Побочный эффект от сопутствующих заболеваний
1	До 50 лет	60	9	21	7	23
2	51-55	55	7	20	4	24
3	56-60	67	10	25	7	25
4	61-65	73	9	20	8	36
5	66-70	77	8	17	7	45
6	71-75	79	6	15	10	48
7	Старше 75 лет	95	12	12	11	60
Всего: 506 пациентов						

Стоит также отметить, что в ряде исследований, отмечается общая положительная тенденция выживаемости пациентов с метастатическим РПЖ при проведении лекарственного лечения (с 65% в 2018 до 80% в 2022) и полного излечения пациентов на ранней стадии РПЖ без применения хирургического лечения [8].

Все это говорит о необходимости дальнейшего изучения критериев лекарственного лечения РПЖ в будущем.

Литература

1. Глобальное бремя онкологических заболеваний растет параллельно с ростом потребности в услугах//<https://www.who.int/ru>. Официальный сайт ВОЗ
2. Mateo J., Fizazi K., Gillessen S. et al. Managing nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. *Eur Urol* 2019;75(2):285–93.
3. Андреев Дмитрий Анатольевич, Завьялов А.А., Говоров А.В., Кокушкин К.А., Давыдовская М.В. Каstrationно-резистентный рак предстатель-

ной железы: новые перспективы лекарственной терапии // Российский медицинский журнал. 2019. №1.

4. Маркова А. С. Современные возможности лекарственного лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы // ОУ. 2013. №2.

5. Павлов А.Ю., Гафанов Р.А., Фастовец С.В., Кравцов И.Б. Современная стратегия лекарственной терапии метастатического и кастрационно-резистентного рака предстательной железы // Вестник РНЦРР. 2016. №1.

6. Носов А.К., Рева С.А. Таксаны в терапии рака предстательной железы: обзор литературы // ОУ. 2018. №2.

7. В. А. Солодкий, А. Ю. Павлов, Р. А. Гафанов, С. В. Гармаш, И. Б. Кравцов, С. В. Фастовец, А. К. Ивашин Лекарственные возможности лечения пожилых пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы // ОУ. 2017. №1.

8. Smith M.R., Saad F., Chowdhury S. et al. Apalutamide treatment and metastasis-free survival in prostate cancer. *N Engl J Med* 2022;378(15):1408–22